

A Monthly e Magazine
ISSN:2583-2212

August 2024 Vol.4(8), 2844-2847

Popular Article

घोंघा नियंत्रण के लिए यांत्रिक, रासायनिक एवं जैविक विधियाँ

डॉ. प्रचण्ड प्रताप सिंह¹, डॉ. प्रेम कुमार², डॉ. जितेन्द्र सिंह³, डॉ. राहुल कुमार दांगी⁴

¹पीएच. डी. छात्र, परजीवी विज्ञान विभाग, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, बरेली
²पीएच. डी. छात्र, दैहिकी एवं जलवायुकि विभाग, भाकृअनुप -भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, बरेली
³एमवीएससी, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विषय, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, आणंद
⁴ एमवीएससी, पशु पोषण विषय, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, आणंद

परिचय

मोलस्क (घोंघा) सभी समुद्री, मीठे पानी और स्थलीय आवासों में अच्छी तरह से वितरित हैं। घोंघे मीठे पानी के जीवों का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, एवं वे प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादकों के बहुत महत्वपूर्ण उपभोक्ता हैं। अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों अपने आहार में घोंघे को शामिल करते हैं। मीठे पानी के घोंघे कृमि के लिए मध्यवर्ती मेजबान के रूप में महत्वपूर्ण हैं जो मनुष्यों या जानवरों में शिस्टोसोमियासिस और विभिन्न खाद्य-जनित कृमि जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं और स्थलीय खेती (मवेशी, भेड़, बकरी पालन) और जलीय कृषि (मछलियों पालन) दोनों में पशु उत्पादन को धीमा कर देते हैं। अन्य प्रजातियाँ, विशेष रूप से सेब घोंघे गंभीर कृषि कीट हैं जो नए लगाए गए चावल के खेतों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, एशिया में घोंघे की कई प्रजातियों को मनुष्यों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।

मोलस्क अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में पाए जाते हैं। वर्तमान वितरण मुख्य रूप से भूगर्भिक इतिहास के मजबूत प्रभाव के साथ निवास स्थान और जीवन इतिहास और फैलाव के साधनों द्वारा नियंत्रित होता है। व्यापक रूप से वितरित प्रजातियाँ वे हैं जो निवास की चरम सीमा में रह सकती हैं। मोलस्कन प्रजातियों की स्थानिकता नदी, झरने और झील प्रणालियों में होती है।

घोंघे का नियंत्रण

2848

यांत्रिक नियंत्रण

घोंघे को हाथ से इकट्ठा करना और उसके बाद उन्हें कुचलना सबसे पुराना यांत्रिक तरीका है और मध्य युग तक इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र नियंत्रण उपाय था। तब सामान्य नमक का उपयोग किया जाता था, इससे घोंघों द्वारा बलगम का अत्यधिक स्राव होता था। बाद में, जाल और सुरक्षात्मक बाधाओं का उपयोग किया गया। सुबह-सुबह घोंघे की तलाश के लिए प्रभावी स्थान फूल के बर्तनों की टाइलें, पत्तागोभी के पत्ते, सपाट पत्थर के सतह और नाली के पाइप होते हैं जहां पर घोंघो को पकड़ा जा

सकता है। निर्जलीकरण करने वाले पदार्थ जैसे मवेशी नमक, कास्टिक सोडा, केनाइट या बिना बुझे चूने, सुरक्षात्मक बाधाएं के रूप में कार्य कर सकती हैं।

रासायनिक नियंत्रण

कॉपर सल्फेट

यह यौगिक आमतौर पर केवल जलीय आवासों में नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग 48-300 पीपीएम प्रति घंटा की दर से किया जाता है। यह अंडे को नष्ट करने में अवशिष्ट प्रभाव देता है। दूसरी ओर, यह एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसके लिए बहते पानी में बहुत कम सांद्रता के निरंतर अनुप्रयोग का उपयोग किया गया है।

कॉपर पेंटाक्लोरोफेनेट

सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट (एनएपीसीपी) और कॉपर सल्फेट का मिश्रण (अनुपात 2:1) का उपयोग निवास स्थान में छिड़काव करने के लिए किया जाता है। यह अंडे को नष्ट करने में अवशिष्ट प्रभाव देता है। जलीय आवासों में लगभग 100 पीपीएम प्रति घंटा का सांद्रण-समय उत्पाद बनाए रखना

आवश्यक है , जबकि नम-मिट्टी वाले आवासों में इसे 1-2 ग्राम/वर्ग मीटर की दर से उपयोग किया जाता है। अन्य यौगिक जैसे की सोडियम पेंटाक्लोरोफिनेट, कॉपर कार्बोनेट एवं 2-साइक्लोहेक्सिल-4,6-डाइनिट्रोफेनोल (डीएनसीएचपी) का उपयोग घोंघों के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।

जैविक नियंत्रण

कवक मुख्य रूप से घोंघे के अंडों पर हमला करते हैं। प्रयोगशाला में घोंघे का पालन-पोषण करते समय कवक संक्रमण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पूरे स्टॉक को नष्ट कर सकता है। बेसिलियस जेनेरा के बैक्टीरिया (बैसिलस थुरिंजिएन्सिस) और परजीवी कृमि के बीच संयोजन स्थलीय घोंघे और स्लग को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। नेमाटोड कृमियों का तीसरा बड़ा समूह है जो मोलस्क पर परजीवीकरण करता है। स्लग नेमाटोडे फास्मारहबडाइटिस हेमैफ्रोडिटा को क्षेत्र प्रयोग में घोंघे का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया गया है। घोंघा परजीवी नेमाटोड रबडाइटिस एसपी मिस्र में पहली बार दर्ज किया गया और प्रयोगशाला में विभिन्न घोंघे, स्लग और कीड़ों में उच्च संक्रामकता देखी एवं पाया कि घोंघे की मृत्यु के लिए आवश्यक अवधि कम हो गई।

परजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोजोआ हैं जो मोलस्क से परजीवी और सहजीवी दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। घोंघा संभवतः सर्दियों के दौरान मिट्टी में मौजूद सिस्ट के संपर्क में आने से संक्रमित होता है। भूमि घोंघों के जैविक नियंत्रण के लिए शिकारियों का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। ऑर्डर डिप्टेरा , फैमिली साइकोमाइज़िडे के कीड़े जिनमें मोलस्क के शिकारी के रूप में 84 प्रजातियां शामिल हैं। सभी परीक्षण किए गए शिकारियों ने सभी भूमि घोंघों, विशेष रूप से उनके किशोर अवस्था के खिलाफ एक उच्च विनाशकारी प्रभाव प्रदर्शित किया क्योंकि नरम खोल वाले जानवर शिकारियों के हमले के लिए अधिक संवेदनशील थे, जबकि घोंघे के वयस्क या तो कठोर खोल के अंदर गायब होकर या बड़े पैमाने पर रिहाई करके खुद को बचाने में सक्षम थे।

ब्लैक कार्प, मीठे पानी के घोंघों का एक प्रसिद्ध शिकारी है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घोंघे के जैविक नियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। बायोकंट्रोल एजेंट (जीनस मैक्रोब्रैचियम) मीठे पानी के झींगे हैं , जिन्हें मीठे पानी के घोंघे के भयानक शिकारी के रूप में जाना जाता है। मछली के विपरीत झींगा, जलीय कृषि तालाब में एक बेंटिक स्थान पर कब्जा कर लेते हैं और इस प्रकार बीमारी फैलाने वाले घोंघे का शिकार होने की उम्मीद की जा सकती है, जो तालाब के तल में दब जाते हैं। झींगे

अतिरिक्त फ़ीड की आवश्यकता के बिना तालाब से उत्पादित बायोमास के लिए उच्च मूल्य वाले साइड-प्रोडक्ट बनाने का अतिरिक्त लाभ भी लाते हैं। बड़े झींगे ने दोनों प्रजातियों के बड़े घोंघे के संबंध में काफी बेहतर शिकार क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें मेलानोइड्स घोंघे अधिक संवेदनशील होते हैं।

साइकोमाइज़िड्स (डिप्टेरा) मैलाकोफैगस मक्खियाँ हैं जिनका उपयोग परजीवी रोगों के घोंघा वैक्टर के जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में किया जा सकता है। सेपेडॉन रूफिसेप्स को पहले एक संभावित जैव नियंत्रण एजेंट, आसान प्रजनन और विभिन्न आवासों में विकसित होने के लिए पर्याप्त प्लास्टिक के रूप में पहचाना गया था। यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि पुराने लार्वा घोंघे को नष्ट करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तीसरे चरण के लार्वा विशेष रूप से अधिक शिकार को खाते हैं। यह बढ़ती भूख पोषण संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण हो सकती है।

पानी का कीड़ा, स्पैरोडेमा यूरिनेटर, तालाबों, झीलों और झरनों में मीठे पानी के घोंघों के समान निवास स्थान साझा करता है। झीलों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मछली और क्रेफ़िश शिकारी मीठे पानी के घोंघे की प्रचुरता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन दो मीठे पानी के घोंघों पर एस. यूरिनेटर वयस्क की हिंसक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है जो शिस्टोसोमा के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। इन मध्यवर्ती मेजबानों पर एस. यूरिनेटर द्वारा शिकार के प्रयोगशाला मूल्यांकन से पता चला कि वयस्क बग दो मध्यवर्ती मेजबानों को मार सकता है और खा सकता है: बुलिनस ट्रैकैटस और बायोमफलेरिया अलेक्ज़ेंड्रिना। खाए गए घोंघे की संख्या घोंघे के प्रकार, आकार और घनत्व के अनुसार भिन्न होती है।

खोज और प्रबंधन में लगने वाला समय घोंघे के आकार, प्रकार और शिकारी की भेद्यता पर निर्भर करता था। शिकार की दर घोंघे के प्रकार और घनत्व के आधार पर भी भिन्न होती है। शिकार का आकार शिकारियों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। पानी के कीड़े मुख्य रूप से कीड़ों, घोंघे, छोटी मछलियों और टैडपोल के रस पर भोजन करते हैं। इसकी एक शिकारी प्रकृति होती है और बड़ी संख्या में घोंघे को खाने की क्षमता होती है जो परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान बनते हैं। कृमि . चूँकि पानी का कीड़ा, एस. यूरिनेटर, एक सक्रिय तैराक है, यह शिकार के साथ मुठभेड़ दर के आधार पर शिकार के घनत्व का आकलन कर सकता है जैसा कि डायटिसीडे के लिए सुझाव दिया गया है।

एकीकृत मोलस्का नियंत्रण (एकीकृत कीट प्रबंधन)

यह हमारी आधुनिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण के लिए मोलस्का (घोंघे या स्लग) के सभी जैविक और पारिस्थितिक पहलुओं की अच्छी समझ की आवश्यकता है। इन तरीकों में मोलस्का आबादी को गैर-हानिकारक स्तर तक दबाने के लिए सभी नियंत्रण प्रक्रियाओं का उपयोग करना शामिल है :

1. बीज बोने से पहले मिट्टी की जुताई करने से संवेदनशील अंडे और किशोर स्लग और घोंघे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाते हैं और सूखने से मर जाते हैं।
2. घोंघे और स्लग को प्रतिदिन हाथ से इकट्ठा करना और उन्हें सादे नमक के तेज़ घोल या उबलते पानी में डालना।
3. फसल बोने से पहले भूमि को कीटों से मुक्त करने के लिए जलाना एक त्वरित तरीका है।
4. घोंघों को फंसाने और नीचे गिराने के लिए चारा जाल का उपयोग किया जाता है, और जमा हुए घोंघे और स्लग को प्रतिदिन खुरच कर निकाला जाता है और उन्हें कुचलकर नष्ट कर दिया जाता है।
5. जहरीले चारे का उपयोग घोंघा नियंत्रण का सबसे आम तरीका है।

